

XIV Congreso de la Red Centroamericano de Antropología (RCA)

(Ciudad Panamá, Panamá)

Eje 3: Políticas Públicas, Educación y Salud

16-20 de octubre, 2023

Título de la ponencia: “La salud pública en Honduras como un espacio para la especulación de la *salud global* (global health)”

José Enrique Hasemann Lara, PhD, MPH

Investigador asociado CRIA-ISCTE, Lisboa, Portugal

MSCA Postdoctoral Fellow

Resumen

Esta ponencia tiene como propósito exponer las bases teóricas y conceptuales de una investigación financiada por la comisión europea que llevaré a cabo durante los próximos dos años en Honduras. En el proyecto, busco ahondar sobre como la salud pública en Honduras ha estado al servicio de la especulación neoliberal en el ámbito de la salud, la cual se ha visto caracterizada por promover los intereses de la tal llamada *salud global/global health* promulgada por actor multinacionales, como las Organización Mundial de la Salud (OMS). Al referirme a la salud global como un espacio para la especulación, busco dejar en evidencia que lo que parecen ser residuos ideológicos coloniales dentro de la misma práctica de la salud pública contemporánea deberían entenderse mejor como parte del arsenal práctico-ideológico que tiene como propósito crear/marcar y acrecentar categorías de *diferenciación social*, las cuales luego se ven reflejadas en las políticas públicas que definen lo que se entiende al nivel gubernamental por salud pública y que definen/circunscriben la manera en que esta se puede poner en práctica. Es decir, no son residuos ideológicos coloniales, sino que forman parte de una experiencia ininterrumpida de dominación colonial/imperial capitalista que continúa generando espacios de deshumanización para justificar intervenciones públicas masivas de tipo verticales, tecno-científicas e hiper-focalizadas, favorecidas por actores de la *salud global*. En mi proyecto busca articular teorización proveniente de la escuela de modernidad/colonialidad junto con antropología económica feminista, filosofía Africana (Africana Philosophy) y teorización feminista negra norte americana para poder entender la interacción entre políticas públicas, procesos económicos-políticos, salud, prácticas cotidianas, deshumanización y la manera en que todos estos en su conjunto se ven trazados sobre nuestros cuerpos y nos permiten teorizar sobre procesos de dominación social y la función social de una *otredad* petrificada.

Palabras clave: salud pública; deshumanización; especulación; Honduras

El propósito de esta ponencia es exponer mi actual proyecto de posdoctorado a un público de antropólogos centroamericanos. Voy a empezar por hablarles un poco de mi investigación de doctorado (Hasemann Lara 2021), de manera muy general, solo para indicar como mi proyecto actual es una extensión de mi investigación previa. Después de hablar sobre mi investigación de doctorado, voy a pasar a discutir como estoy pensando en ampliar sobre esta investigación. En la ponencia de hoy no voy a presentar logros si no que voy a discutir la lógica que anima mi proyecto actual y como miro que se puede ir desarrollando mi argumentación según mis tres objetivos de investigación.

Investigación que le precede al proyecto en curso

Entonces, para empezar, durante mi investigación de doctorado, de septiembre del 2017 hasta marzo del 2020, me enfoqué en los impactos experimentados en el sistema de salud pública Hondureño después de 40 años de reformas neoliberales (Carmenate-Milián et al. 2017; Secretaría de Salud 2009). Lo hice mediante un análisis del uso y percepciones de la salud pública, por parte de poblaciones en situación de pobreza en Tegucigalpa y Comayagüela, Honduras. Y de como las personas que formaron parte de mi investigación evaluaron la disponibilidad, calidad, aceptabilidad y accesibilidad de servicios dentro del sistema de salud público. Algunas de mis conclusiones fueron que, al igual que como hemos visto en el resto de Latinoamérica, las reformas al sector de salud pública en Honduras llevaron a un incremento en el número de proveedores de salud privados (Carmenate-Milián et al. 2017; Muntaner et al. 2006; Navarro 2009); a un debilitamiento de los servicios de salud pública (Muntaner et al. 2006; Verdugo n.d., 2004); y a una relación cambiante entre usuarios del sistema y proveedores de servicios (Abadía-Barrero 2015; Cooper 2015). También considero que mi investigación reveló como la interacción entre las personas que tomaron parte en mi

investigación y los servicios de salud pública tuvo un impacto sobre como estas participantes entendían su posición social dentro de un colectivo social mayor (Hasemann Lara 2022, 2023). Para muchas de las participantes, el tipo de servicios al que tenían acceso fungía como una valoración indirecta de que no se les valoraba como seres humanos por parte del gobierno central. Es más, durante mi trabajo de campo, me di cuenta de que el hacer uso de servicios privados de salud era para muchas de ellas un mecanismo para preservar un sentido de dignidad personal al momento de tener que hacer uso de servicios de salud (Hasemann Lara 2023).

Proyecto en curso

En mi proyecto actual, le doy seguimiento a estas ideas de valor y busco indagar sobre como estos sentimientos y experiencias de exclusión social no son consecuencias inesperadas o accidentales dentro de un sistema de salud que experimenta reformas continuas (La Gaceta 2009, 2012, 2015, 2018, 2019; SESAL 2009), sino que más bien son de esperarse. Y que estos procesos de exclusión en salud nos indican por lo menos dos cosas importantes.

Primero, que la salud pública en Honduras ha pasado a ser una extensión de la salud global.

Dentro de mi investigación entiendo la salud global partiendo de una definición quimérica que toma del trabajo de Didier Fassin (2012), Vincanne Adams (2010) y Jaime Breilh (2010), que en su conjunto le definen como un: 1) fenómeno social histórico que aglutina procesos sociales, políticos y económicos que buscan definir el valor de la vida y generan normas de inclusión e inevitablemente de exclusión (Fassin 2012); 2) la cual encapsula ideas sobre la racionalidad científica para justificar intervenciones hiper especializadas y verticales impuestas en espacios locales en contubernio con organismos multilaterales y empresas privadas transnacionales (Adams 2010); y 3) cuya ejecución de proyectos a nivel local recapitula un sistema de gobernanza que privilegia los nexos entre una elite local y una elite

transnacional a expensas de una población local cada vez más explotada y alienada (Breilh 2010). Y segundo, que el desenvolvimiento actual de la salud pública en Honduras, a través de cambios en la política pública que le rige, sirve para oscurecer aún más la lógica clasista, racista y misógina que al final justifica la implementación de proyectos de salud global en Honduras.

Ahondando sobre el segundo punto, el argumento que busco desarrollar en mi proyecto actual es que la salud pública en Honduras, como una extensión de proyectos de la salud global, generó un sentido de deshumanización entre algunas de mis participantes porque la salud pública en Honduras se convirtió en un espacio para la especulación económica. Aquí entiendo la especulación, siguiendo a Laura Bear (2015; 2020a; 2020b), como una acción social orientada hacia el futuro que busca la acumulación de capital en ese futuro imaginado y que para lograrlo genera espacios de incertidumbre en el presente que a la vez se construyen como navegables para especuladores capitalistas. Según Bear, la principal fuente de incertidumbre que alimenta la especulación es la diferenciación social o la incertidumbre sobre el Otro (Bear 2020 a,b). O, mejor dicho, la incertidumbre sobre si el otro realmente es un Otro (Gordon 1995; 2015). Como por ejemplo, al argüir, como lo hace la industria internacional desarrollista, que es necesario imponer proyectos desde afuera ya que muchos de estos grupos, pueblos o países sobre quienes se imponen no son lo suficientemente racionales para manejar sus propias agendas o recursos locales de una manera eficaz (o a lo que nos podemos referir como la incertidumbre del autogobierno por el Otro no occidental), y por ende depende de una dirección y apoyo racional (o las garantías que brinda la intervención). Gracias a los trabajos de Aníbal Quijano (1992), Anthony Pagden (1986), Lewis Gordon (2011) y Sylvia Wynter (2003) sabemos que la noción de la razón sirve como una medida de la humanidad de un Otro, evaluada siempre desde la perspectiva de esos que consideran que dominan la razón como un valor en sí, es decir, hombres, blancos,

euroamericanos. Para las que no caemos dentro de esa categoría, se asume que nunca dominamos la razón, sino que más bien solo nos aproximamos a ella (Gordon 2006).

Entonces, como un espacio para la especulación, lo que se entiende por salud pública en Honduras como un ideal normativo también se ha ido transformando mediante estas reformas. Aquí tomo de César Abadía-Barrero (2015) quien arguye que las modificaciones que se le producen a un fuero legal terminan también por modificar nuestras expectativas morales como ciudadanos, ya que se van cerrando o redefiniendo nuestros espacios de acción posibles como actores políticos y así vamos recalibrando nuestras expectativas de acorde a lo que el estado está dispuesto a ceder. En el caso de la salud pública en Honduras, durante la administración pasada, del 2009 al 2021, se trató de redefinir nuestra idea de la salud pública poniendo en duda la auto-gestión de procesos curativos por parte de poblaciones en situación de pobreza que hacían uso del sistema de salud pública y este uso se declaró, en pocas palabras, irracional y en necesidad de una transformación administrativa hacia alianzas público-privadas (Hasemann Lara 2021). Esto normalizó una mayor participación del sector privado en el ámbito público; ayudó a establecer que el pilar fundamental de una política integral en salud es la eficiencia administrativa; y desplazó los impactos negativos de esta transformación hacia un futuro indefinido al justificarles como sacrificios necesarios para lograr un algo deseado, sin tener que definir con precisión a quien se le estaba sacrificando en el presente. Es decir, el costo de esas reformas más recientes se desplazó social y temporalmente. De esta manera, al dirigirnos hacia un nuevo ideal de salud pública también nos vimos inmiscuidas en el proceso de reafirmar el lugar que ocupan segmentos significativos de la población hondureña al declarárseles a estos como fuente de eso que se busca corregir y, por ende, como obstáculos en el presente que inhiben la posibilidad de alcanzar un futuro con más salud. Esto es reminiscente a lo que el sociólogo WEB Du Bois identifico como la creación de “personas problema” (tomado de Gordon 2004) o el proceso de

atribuir a ciertos grupos humanos la condición de ser la fuente de los problemas que caracterizan sus condiciones de vidas, en vez de reconocer que sus condiciones de vida se producen y reproducen a través de mecanismos estructurales e institucionales, que a su vez, son guiados y justificadas por evaluaciones morales sobre un Otro. Dicho de otra manera, las reformas al sector salud en Honduras durante la administración pasada, terminaron por identificar a los pobres y no la pobreza como la fuente de incertidumbre que más impactaba sobre el funcionamiento del sistema de salud público. Y se buscó navegar esta incertidumbre desplazando a estas poblaciones a un espacio donde sus malas experiencias dentro del sistema de salud público, y en algunos casos, inclusive sus muertes, eran inevitables, hasta que eventualmente mejorase el sistema de atención público. A mi parecer, se les designó como una población cuyo sacrificio era posible y necesario. También, este sacrificio termina poniendo en duda la permanencia de estos grupos como miembros de un cuerpo sociopolítico hondureño, dentro de ese mismo futuro que se busca crear. Es decir, si se puede reconocer que están muriendo, lógicamente, no puede haber también la expectativa de que sigan existiendo (ver Gordon 2021).

Objetivos del proyecto

Entonces, para ir cerrando, ahora paso a describir los objetivos de investigación de mi proyecto actual. Primero, busco abordar como la lógica que anima las prácticas contemporáneas de la salud pública en Honduras son reminiscentes a la medicina tropical colonial (Packard 2016; Worboys 1996). Aquí busco contestar las siguientes preguntas: ¿De qué manera se asemejan la lógica y práctica de las intervenciones contemporáneas en salud pública a la medicina tropical colonial? ¿Cómo se ve reflejado esto en como individuos entienden el rol de políticas gubernamentales en sus vidas? ¿Qué piensan/sienten/entienden las participantes sobre como estas decisiones impactan sobre sus vidas o como estas

decisiones les colocan dentro o fuera de eso que podríamos llamar un estado democrático basado en ideas de una ciudadanía compartida (ver Hooker 2017)?

¿Porqué la medicina colonial tropical y porque la menciono hasta ahora? Porque la medicina colonial tropical, a mi parecer, es uno de esos momentos en los que empezamos a ver como la especulación que animó la expansión colonial también impactó sobre como se entendía lo que era o debía ser la salud de esas poblaciones invadidas. Es decir, siempre en referencia a como los sujetos conquistados afectaban la salud de esos que llegaban a conquistar o como era necesario administrar la buena salud de la población local para mantener un cierto nivel de producción basado en explotación. En términos un poco más específicos, tanto la medicina tropical colonial como los proyectos de salud global en Honduras, siempre se evalúan desde el punto de vista de los implementadores y no de las poblaciones afectadas (Adams 2010; Worboys 1996); ambas tienden a identificar a las poblaciones locales como el obstáculo a navegar (Affun-Adegbulu and Adegbulu 2020; Onoge 1975); ambas se rigen por ideas de escasez y la necesidad de eficientar procesos (Adams 2013; Biehl and Petryna 2013; Adams 2016); y ambas se apoyan sobre la racionalidad científica para justificar el diseño, ejecución y evaluación de proyectos (Cueto and Palmer 2014; Moran-Thomas 2013; Palmer 2010; Worboys 1996). Aquí, me apoyo en el trabajo reciente de Ugo Felicia Edu (2024). Edu (2024) arguye, siguiendo a la filósofa Sylvia Wynter, que los sistemas de valoración y producción que construyen y luego justifican las políticas de salud pública en Latinoamérica están compuestos, en su matriz, de residuos de supremacía blanca europea, que como bien sabemos, hace una distinción entre grados de humanidad, donde poblaciones no blancas, o no lo suficientemente mestizas, por definición, siempre son esas poblaciones que no pueden ser saludables o higiénicas (ver Briggs and Mantini-Briggs 2003). Entonces, estas poblaciones que llegan a ejercer una función de contrapunto de lo que se busca preservar o garantizar para esas otras poblaciones que si caen

dentro de una categoría reconocida de lo humano (Edu 2024) dentro de mundos sociales regidos por la colonialidad (ver Grosfoguel 2011): es decir, en un mundo que busca siempre favorecer poblaciones blancas europeas.

Mi segundo objetivo es abordar como evaluaciones del merecimiento (o deservingness) fallan al momento de describir los procesos estructurales e institucionales que le informan y como esto se ve reflejado en la ejecución de políticas públicas. Bajo este objetivo buco contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál fue el rol del merecimiento al momento de justificar reformas al sector salud? ¿Cuál es la relacion entre relacionalidad, deshumanización y merecimiento al momento de determinar políticas públicas? ¿Qué nos indica esto sobre poblaciones deseadas y no deseadas?

Kristin Yarris y Heide Castañeda (2015) definen el merecimiento como esos procesos formales e informales mediante los cuales un estado mide o determina si un cierto segmento merece de atención o cuidado por parte del estado. Sarah Willen (2012), por su parte, opina que uno de los fundamentos sobre los cuales se construye el merecimiento es la relacionalidad o lo que ella describe como la distancia social entre sujetos y la posibilidad de generar una simpatía entre sujetos bajo la cual se reconozcan mutuamente como sujetos. Sin embargo, en posible contraposición a esta propuesta, Gordon (Gordon 2015; 2021) arguye que uno de los principios edificantes fundamentales de, primero, la colonización, y, luego, de la colonialidad, es precisamente la suspensión de la posibilidad de generar una relación ética entre sujetos, o la suspensión de la capacidad de ver al otro como un Otro. Es decir, son procesos de violencia que dependen de la eliminación de la relacionalidad entre sujetos, para así poder dar paso a la construcción de jerarquias de la humanidad. O de marcar diferencias sociales entre humanos y esos de nosotros que se asume, por razones históricas, solamente asemejamos humanidad. Entonces, si tomamos de la filosofía de Gordon, tanto como la de Wynter, en países como Honduras, donde existe una relación velada entre clase y afiliación étnico-racial, siempre

estamos en una posición en la cual esos que diseñan, implementan y luego evalúan políticas públicas operan desde una relacionalidad suspendida. Y generan políticas públicas que impactan sobre individuos que no ven como humanos o como igual de humanos que ellos. Retomo aquí a Edu (2024) para hacer una pregunta que ella misma plantea, “¿Cómo son los sistemas de salud pública no racistas y no excluyentes?” Es decir, ¿realmente conocemos en nuestros contextos sistemas de salud pública basados en una relación ética y que ayuden a preservarla?

Y, finalmente, en mi tercer objetivo, y aquí regreso de una manera más evidente a la especulación económica, busco abordar cómo la implementación de políticas de la salud global dentro de la salud pública local ejercen una función como “tecnologías de la imaginación al servicio de la especulación,” o ese conjunto de procesos formales e informales que ayudan a producir capital en el futuro mediante la creación de alguna incertidumbre en el presente (Bear 2016; 2020 a,b). Bajo este objetivo busco contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál fue el impacto de políticas públicas diseñadas (pre-pandemia) para llevar a cabo reformas al sector salud durante la pandemia? ¿Qué impacto tuvieron nuevas políticas públicas diseñadas e implementadas durante la pandemia sobre el sector de la salud pública? ¿Cómo podemos relacionar el diseño de políticas públicas para la salud con ideas de valor humano?

Para desarrollar este argumento me apoyo sobre los dos objetivos anteriores para evaluar cómo entre el 2017 al 2020 y luego entre el 2020 al 2023 se implementaron, primero, cambios para hacer más eficiente la provisión de servicios de salud pública siguiendo los lineamientos establecidos por entes multilaterales como la Organización Mundial de la Salud y, luego, cómo se implementaron políticas de emergencia para encarar la pandemia del COVID 19. En ambos períodos, se hizo referencia a la crisis que atravesaba el sistema de salud para justificar cambios o inversiones en el sistema de salud público. Los cuales se cuestionaron abiertamente

por parte de sus usuarios, por la manera en que estos cambios continuaban con la descentralización de funciones y buscaban facilitar la participación de proveedores privados de servicios. En ambos casos también hubo una referencia continua a los límites de la gobernanza pública para dar solución a los problemas que atravesaba el sistema, y por ello la necesidad de involucrar activamente a la empresa privada local y transnacional. En ambos casos los grupos poblacionales más impactados por estas decisiones siempre se sugirió, pero nunca se pronunció abiertamente, y, sin embargo, siempre se planteó este potencial impacto negativo como necesario e inevitable, aunque transitorio. Finalmente, las decisiones que se tomaron para responder a la crisis en ambos períodos parecen haber producido una ganancia privada, a costas del sector público, a través de las alianzas público-privadas. Aunque durante la pandemia este lucro privado se puede relacionar más con la malversación de fondos a través de compras de emergencia. Y en el periodo anterior a la pandemia este lucro privado se enmarcó como una necesidad mutuamente benéfica para la empresa privada y el estado, mediante el impacto positivo que estas alianzas tendrían sobre los usuarios de los servicios de salud pública.

Entonces, indagando sobre estos objetivos, busco demostrar como durante ambos períodos, la Salud, como un concepto guía en sí, se transfigura y emerge como parte de una promesa especulativa. La cual entonces también parece requerir de la delimitación de los grupos poblacionales a los cuales se les puede construir como una incertidumbre a esa posible acumulación. Y, a la vez, justificar como necesaria su inevitable e ininterrumpida deshumanización.

Agradecimientos

La investigación entre 2017-2020 se ejecutó con fondos de la Wenner-Gren Foundation (#9600), la Inter-American Foundation (#G17180011) y de la National Geographic Society (EC-45158R-18). La ejecución actual se lleva a cabo con financiamiento de Horizon 2020 de la Unión Europea (Marie Skłodowska-Curie, GA 101066593). También, quisiera agradecer a la Red de Institutos para la Investigación Antropológica, CRIA-ISCTE, ubicada en Portugal.

Referencias citadas

- Abadía-Barrero, César Ernesto. 2015. "Neoliberal Justice and the Transformation of the Moral: The Privatization of the Right to Health Care in Colombia." *Medical Anthropology Quarterly* 30 (1): 62–79.
- Adams, Vincanne. 2010. "Against Global Health? Arbitrating Science, Non-Science, and Nonsense through Health." In *Against Health: How Health Became the New Morality*, Metz, Jonathan and Kirkland, Anna, 40–58. New York: NYU Press.
- . 2013. "Evidence-Based Global Public Health: Subjects, Profits, Erasures." En *When People Come First: Critical Studies in Global Health*, 54–90. Oxford: Oxford University Press.
- . 2016. "Metrics of the Global Sovereign: Numbers and Stories in Global Health." In *Metrics: What Counts in Global Health*, Vincanne Adams (ed.), 19–48. North Carolina: Duke University Press.
- Affun-Adegbulu, Clara y Opemiposi Adegbulu. 2020. "Decolonising Global (Public) Health: From Western Universalism to Global Pluriversalities." *BMJ Global Health* 5 (8). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002947>.
- Bear, Laura. 2015. "Capitalist Divination: Popularist Speculators and Technologies of Imagination on the Hooghly River." *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* 35 (3): 408–23.
- . 2016. "Time as Technique." *Annual Review of Anthropology* 45: 487–502.
- . 2020a. "Speculation: A Political Economy of Technologies of Imagination." *Economy and Society* 49 (1): 1–16.
- . 2020b. "Speculations on Infrastructure: From Colonial Public Works to a Post-Colonial Global Asset Class on the Indian Railways 1840." *Economy and Society* 49 (1): 45–70.

- Biehl, Joao y Adriana Petryna. 2013. "Critical Global Health. Evidence-Based Global Public Health." En *In When People Come First: Critical Studies in Global Public Health*, Joao Biehl y Adriana Petryna (eds.), 1–20. New Jersey: Princeton University Press.
- Breilh, Jaime. 2010. "Las Tres 'S' de La Determinación de La Vida: 10 Tesis Hacia Una Visión Crítica de La Determinación Social de La Vida y La Salud." In *Determinacao Social Da Saúde e Reforma Sanitária*, R. Passos Nogueira (ed.), 87–125. Colecao Pensar Em Saúde. Rio de Janeiro: Cebes.
- Briggs, Charles y Clara Mantini-Briggs. 2003. *Stories in the Time of Cholera: Racial Profiling during a Medical Nightmare*. Berkley and Los Angeles: California University Press.
- Carmenate-Milián, Lino, Alejandro Herrera-Ramos, Dany Ramos-Cáceres, Kathy Lagos-Ordonez, Tania Lagos-Ordonez y Cesar Somoza-Valladares. 2017. "Situation of the Health System in Honduras and the New Proposed Health Model." *Archives of Medicine* 9 (4:1): 1–8.
- Cooper, Amy. 2015. "The Doctor's Political Body: Doctor-Patient Interactions and Sociopolitical Belonging in Venezuelan State Clinics." *American Ethnologist* 42 (3): 459–74.
- Cueto, Marcos y Steven Palmer. 2014. *Medicine and Public Health in Latin America: A History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Edu, Ugo Felicia. 2024. "Anthropological Knowledge under Redaction: Meditations on Race, Health, and Aesthetics." *Medical Anthropology Quarterly* 38(4): 462-476.
- Fassin, Didier. 2012. "That Obscure Object of Global Health." En *Medical Anthropology at the Intersections: Histories, Activisms, and Futures*, M. Inhorn y E. Wentzell (eds.), 95–115. Durham: Duke University Press.

- Gordon, Lewis. 1995. *Fanon and the Crisis of European Man: An Essay on Philosophy and the Human Sciences*. Great Britain: Routledge.
- . 2004. “Philosophical Anthropology, Race, and the Political Economy of Disenfranchisement.” *Columbia Human Rights Law Review* 36 (1): 145–72.
- . 2006. “Is the Human a Teleological Suspension of Man? Phenomenological Exploration of Sylvia Wynter’s Fanonian and Biodicean Reflections.” En *From After Man, Towards the Human: Critical Essays on the Thought of Sylvia Wynter*, A. Bagues (ed.), 237–57. Kingston: Ian Randle.
- . 2011. “Shifting the Geography of Reason in an Age of Dsciplinary Decadence.” *Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World* 1: 95–103.
- . 2015. *What Fanon Said: A Philosophical Introduction to His Life and Thought*. New York: Fordham University Press.
- . 2021. *Freedom, Justice, and Decolonization*. New York: Routledge.
- Grosfoguel, Ramón. 2011. “Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political-Economy: Transmodernity, Decolonial Thinking, and Global Coloniality.” *TRANSMODERNITY: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World* 1 (1).
- Hasemann Lara, José Enrique. 2021. “Mosquitoes, Place, and Self: Local Responses to Prevention Programs for the Mosquito Vectors That Transmit Zika, Dengue, and Chikungunya.” PhD Dissertation, Storrs, Connecticut: University of Connecticut. <http://hdl.handle.net/11134/20002:860656712>.
- . 2022. “Care in Ruination: Accessing Children’s Critiques of Health through Playwriting.” *Medical Anthropology* 41 (5): 546–59.

- . 2023. “Health Sector Reform in Honduras: Privatization as Institutional Bad Faith.” *Medical Anthropology* 42 (1): 62–75.
- Hooker, Juliet. 2017. *Theorizing Race in the Americas: Douglas, Sarmiento, Du Bois, and Vasconcelos*. New York: Oxford University Press.
- La Gaceta. 2009. “Decreto 286-2009: Ley Para El Establecimiento de Una Visión de País y La Adopción de Un Plan de Nación Para Honduras.” Tegucigalpa, Honduras: Periódico Oficial La Gaceta.
- . 2012. “Decreto Ejecutivo Número PCM-021-2012: Política de Descentralización Para El Desarrollo.” Tegucigalpa, Honduras: Periódico Oficial La Gaceta.
- . 2015. “Ley Marco Del Sistema de Protección Social (Decreto No. 56-2015).” Tegucigalpa, Honduras: Periódico Oficial La Gaceta.
- . 2018. “Acuerdo No. 5266-2018: Lineamientos Del Modelo de Gestión Descentralizada de Salud.” Tegucigalpa, Honduras: Periódico Oficial La Gaceta.
- . 2019. “Acuerdo Número 2944-2019: Lineamientos Para La Selección de Gestores Prestadores/Administradores En El Marco de La Expansión Del Modelo de Gestión Descentralizada de Servicios de Salud.” Tegucigalpa, Honduras: Periódico Oficial La Gaceta.
- Moran-Thomas, Amy. 2013. “A Salvage Ethnography of the Guinea Worm: Witchcraft, Oracles and Magic in a Disease Eradication Program.” En *When People Come First: Critical Studies in Global Public Health*, Joao Biehl y Adriana Petryna (eds.), 207–40. New Jersey: Princeton University Press.
- Muntaner, Carles, René Guerra Salazar, Sergio Rueda y Francisco Armada. 2006. “Challenging the Neoliberal Trend: The Venezuelan Health Care Reform Initiative.” *Canadian Journal of Public Health* 97 (6): I-19-I-24.

- Navarro, Vicente. 2009. "What We Mean by the Social Determinants of Health." *International Journal of Health Services* 39 (3): 423–41.
- Onoge, Omafume F. 1975. "Capitalism and Public Health: A Neglected Theme in the Medical Anthropology of Africa." En *Topias and Utopias in Health*, S.R. Ingam y A.E. Thomas (eds.), 219–31. Policy Studies. The Hague: De Gruyter Mouton.
- Packard, Randall. 2016. *A History of Global Health: Interventions into the Lives of Other Peoples*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Pagden, Anthony. 1986. *The Fall of Natural Man: The American Indian and the Origins of Comparative Ethnology*. Cambridge University Press.
- Palmer, Steven. 2010. *Launching Global Health: The Caribbean Odyssey of the Rockefeller Foundation*. Ann Arbor: university of Michigan Press.
- Quijano, Anibal. 1992. "Colonialidad y Modernidad/Racionalidad." *Perú Indígena* 13 (29): 11–20.
- Secretaría de Salud (SESAL). 2009. "Marco Conceptual Político y Estratégico de La Reforma Del Sector Salud 2009." Tegucigalpa M.D.C., Honduras: Secretaría de Salud (SESAL), USAID Honduras.
- Verdugo, Juan Carlos. 2004. "The Failures of Neoliberalism: Health Sector Reform in Guatemala." En *Sickness and Wealth: The Corporate Assault on Global Health*, Meredith Fort, Mary Anne Mercer y Oscar Gish (eds.), 57–68. Cambridge, Massachusetts: South End Press.
- . n.d. "Historia Reciente de La Política y Reforma de Salud En Guatemala." https://kipdf.com/historia-reciente-de-la-politica-y-reforma-de-salud-en-guatemala-juan-carlos-ver_5aff6e298ead0ee26d8b4580.html.
- Willen, Sarah. 2012. "How Is Health-Related 'Deservingness' Reckoned? Persepctives from Unauthorized Im/Migrants in Tel Aviv." *Social Science and Medicine* 74: 812–23.

- Worboys, Michael. 1996. "Germs, Malaria and the Invention of Mansonian Tropical Medicine: From 'Diseases in the Tropics' to 'Tropical Diseases'." En *Warm Climates and Western Medicine: The Emergence of Tropical Medicine, 1500-1900*, D. Arnold (ed.), 181–208. Amsterdam: Rodopi.
- Wynter, Sylvia. 2003. "Unsettling the Coloniality of Being/Truth/Freedom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation--An Argument." *The New Centennial Review* 3 (3): 257–357.
- Yarris, Kristin y Heide Castaneda. 2015. "Discourses of Displacement and Deservingness: Interrogating Distinctions between 'Economic' and 'Forced' Migration." *International Migrations* 53 (3): 64–69.